

ВЛИЯНИЕ ХИМИЧЕСКИХ ДОБАВОК НА СВОЙСТВА ГИПСОВОЙ НАЛИВНОЙ ПОЛ

Ганиев Алижон

доцент

Курбанов Завкиддинжон Хамидуллаевич

старший преподаватель

Джизакский политехнический институт

Кафедра «Строительные материалы и конструкции»

E-mail: zavaclash@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10014201>

ARTICLE INFO

Qabul qilindi: 10-October 2023 yil

Ma'qullandi: 15- October 2023 yil

Nashr qilindi: 17- October 2023 yil

KEY WORDS

Строительные материалы, химических добавок, гипсового наливного пола, пластифицирующая добавка, водоотталкивающая добавка, гипсовые вяжущие.

ABSTRACT

В настоящее время ежедневный рост промышленных сооружений и жилищного строительства еще больше увеличивает потребность в строительном сырье, а также в строительных материалах.

Сегодня мировые опыты и результаты тестовых проверок показывают, что целесообразно производить современные строительные материалы, которые являются энергоэффективными, экологически чистыми, обладают широкими возможностями комфорта. Это означает экономию сырья и ресурсов для будущих поколений, рациональное использование.

Примеры химических добавок, добавляемых для этого гипсового наливного пола, включают:

- Пластифицирующая химическая добавка, служит для снижения водонепроницаемости смеси, улучшения приготовления, повышения прочности продукта;
- Водоотталкивающая химическая добавка, на основе которой улучшается удержание воды, обеспечивая лучшее качество при отделке и выравнивании;
- Полимерная химическая добавка, органическое связующее вещество, увеличивает прочность сцепления, увеличивает эластичность, служит для увеличения прочности продукта;
- Обладает такими свойствами, такие химические добавки как для удаления пены, уменьшение пенообразования в смеси, вытеснения воздушных пор;
- Химические добавки замедлители схватывания, контролирующее время затвердевания, добавляются с целью увеличения или уменьшения времени затвердевания вяжущих.

При добавлении модифицирующих (улучшающих свойства) химических добавок важно определить наиболее эффективный вид добавки и её количество. При неправильном использовании добавок такие свойства, как экономическая эффективность, положительное влияние, условия хранения и транспортировки, стабильность качественных показателей, повышение производительности труда могут быть утрачены или негативно воздействовать на них. Гипсовые вяжущие-это порошкообразное минеральное вещество, которое в основном полугидрат, образованный дегидратацией двух молекул водного сульфата кальция ($\text{CaSO}_4 \cdot 2\text{H}_2\text{O}$), представляет собой продукт сульфата кальция ($\text{CaSO}_4 \cdot 0,5\text{H}_2\text{O}$, растворимый в воде).

Таблица-1

№	Наименование	Нормальная густота, %:	Остаток на сита, №02, %:	Срок схватывания, мин:	Прочность, МПа, марки гипса, "Г":	
					при изгибе	при сжатии
1	Строительный гипс	53	6,9	нач.-8 кон. -17	3,7	7,1
					Г7, В II	

После этого было подготовлено сырье и другие материалы и разработана рецептура наливного пола на гипсовой основе.

Результаты работы по 3 различным рецептам: добавление суперпластификатора в количестве 1,5 % в первый рецепт, 2,0 % во второй рецепт и 2,5 % в третий рецепт по сравнению с приготовленной сухой строительной смесью для наливного пола (таблица-2).

По результатам проведенных научно-исследовательских и экспериментальных работ и на основании требований Межгосударственного стандарта (разделы пп 4.4, 4.6, 4.71, 3, 4, 5 ГОСТ 31358-2019) были сделаны следующие выводы:

- 1) В первый рецепт добавлено 0.15% суперпластификатора:
Рк4, В_{тб}3.2, В10
- 2) В второй рецепт добавлено 0.20% суперпластификатора:
Рк5, В_{тб}4, В12.5
- 3) В третий рецепт добавлено 0.25% суперпластификатора.:
Рк5, В_{тб}4, В12.5

Таблица -2

№	Наименование	Количество пластификатора, %:	Время начала схватывания	Подвижность по расплаву кольца, Р _к , см:	Предел прочности, МПа:	
					при изгибе	при сжатии
1	Наливной пол1	0.15	41	Рк4, 18-22	4.9	11.5
2	Наливной пол2	0.20	43	Рк 5, 22-26	5.3	14.5

3	Наливной полЗ	0.25	47	Рк 5, 22-26	5.4	14.6
---	---------------	------	----	-------------	-----	------

В заключение, учитывая, что требования к литым полам на гипсовой основе относятся к внутренним помещениям и домам, а также допустимую нагрузку на них, рекомендуется для производства добавлять суперпластификатор в количестве 1.5%, выбрав первый рецепт.

Список использованной литературы:

1. Kurbanov, Z., & Artiqqulov, D. (2023). DETERMINATION OF THE CONTENT OF DRY CONSTRUCTION MIXED ON THE BASIS OF LOCAL MARBLE WASTE POWDER. *Центральноазиатский журнал образования и инноваций*, 2(9), 104-106.
2. Kurbanov, Z., & Artiqqulov, D. (2023). OPPORTUNITIES TO GET LIGHT SUPPLIES BASED ON COAL WASTE. *Центральноазиатский журнал образования и инноваций*, 2(9), 100-103.
3. Parsaeva, N., & Kurbanov, Z. (2023, June). Study of the process of determination of chemically contained water in the concentration of additional cement made on the basis of peroxine waste. In *AIP Conference Proceedings (Vol. 2789, No. 1)*. AIP Publishing.
4. Курбанов, З., Эшқулов, Н., & Ортиққулов, Д. (2023). ҚУРУҚ ҚУРИЛИШ ҚОРИШМАЛАРИНИНГ АСОСИЙ ТАРКИБИЙ ҚИСМЛАРИ. *Центральноазиатский журнал образования и инноваций*, 2(5), 61-66.
5. Талипов, Н., Курбанов, З., & Артыққулов, Д. (2023). ЭФФЕКТИВНЫЕ СУХИЕ СМЕСИ С ПОЛИМЕРНЫМИ ДОБАВКАМИ. *Центральноазиатский журнал образования и инноваций*, 2(5), 43-48.
6. Курбанов, З., & Ортиққулов, Д. (2023). ВЫСОКОПРОЧНЫЙ ГИПСОВЫЙ ВЯЖУЩИЙ НА ОСНОВЕ СУЛЬФАТСОДЕРЖАЩЕГО ОТХОДА. *Models and methods in modern science*, 2(2), 5-12.
7. Ганиев, А., Курбанов, З. Х., Усанова, Г. А., & Назаров, Ж. Ж. Ў. (2022). Тоғ-кон саноати чиқиндилари асосида олинадиган майда донали бетонлар. *Science and Education*, 3(3), 258-263.
8. Курбанов, З. Х., Ганиев, А., & Усанова, Г. А. (2022). ИССЛЕДОВАНИЕ СОСТАВА СУХОЙ СТРОИТЕЛЬНОЙ СМЕСИ НА ОСНОВЕ МРАМОРНЫХ ОТХОДОВ. *Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences*, 2(1), 299-304.
9. Ганиев, А. Г., Ўгли, Т. Б., & Курбанов, З. Х. (2021). ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СУПЕРПЛАСТИФИКАТОРА JK-02 ДЛЯ УЛУЧШЕНИЯ ПРОЧНОСТНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК БЕТОНА.
10. ЧЕХОВСКИЙ, Ю. В., БАЛАКИРЕВ, А. А., & ГАНИЕВ, А. (1982). Способ определения толщины контактной зоны в когломератных материалах.
11. ЧЕХОВСКИЙ, Ю. В., МАКАРОВ, В. С., ГАНИЕВ, А., ГОРЧАКОВ, Г. И., ЛИФАНОВ, И. И., & СПИРИДОНОВА, И. Н. (1982). Способ определения морозостойкости пористых тел.
12. Akramov, X. A., & Ganiyev, A. (2022). To Produce an Effective Composition of Vermiculite Plita and to Study the Coefficient of Thermal Conductivity. *The Peerian Journal*, 8, 29-37.

13. Курбанов, З. Х. угли Холбоев, СО (2021). Микроарматурализация сухих строительных смесей волластонитом. *Science and Education*, 2(5), 410-416.
14. Курбанов, З. Х., & Сулайманов, Ж. Ж. (2021). Подготовка зданий к отделке местными материалами из натурального камня. *Science and Education*, 2(5), 403-409.
15. Kurbanov, Z., & Parsaeva, N. (2022, June). Strong grinding based on local raw materials getting stones. In *AIP Conference Proceedings* (Vol. 2432, No. 1, p. 030104).
16. Khamidulloevich, K. Z., Botirkulovna, R. N., Narzullayeva, K., & Davron, O. (2023). Study of the Mechanical Properties of High Strength Concrete Obtained With the Help of Chemical Additives. *AMERICAN JOURNAL OF SCIENCE AND LEARNING FOR DEVELOPMENT*, 2(2), 64-68.
17. Ганиев, А. угли Турсунов, БА, & Курбанов, ЗХ (2022). Особо легких бетонов полученных на основе сельского хозяйственных отходов. *Science and Education*, 3(4), 492-498.

